

**RAQAMLASHGAN MUHITDA TA'LIM SIFATI: FALSAFIY VA
METODOLOGIK TAHLIL**

Akbarova Nozima Anvarjon qizi

*Namangan davlat pedagogika instituti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
mutaxassisligi 1-kurs magistranti*

Ilmiy rahbar: Kamolova Kimyoxon G'ulomjonovna

Namangan davlat pedagogika instituti dotsenti

Annotasiya: Ushbu maqolada hozirgi davrda raqamlashgan jamiyat, uning ijobiy xususiyatlari, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va uning zamonaviy usullarni joriy etish bo'yicha tadbirlar tavsiya etilgan. Shuningdek uzluksiz hamda oliy ta'lim tizimida raqamli ta'limga bo'layotgan talab va ehtiyojlar muhokama qilingan.

Tayanch so'zlar: raqamlashgan jamiyat, raqamli ta'lim, raqamli texnologiya, modernizatsiya, taraqqiyot strategiyasi, axborot makoni, axborot texnologiyasi, ma'naviyat, ijtimoiy taraqqiyot

Аннотация: В данной статье рекомендуются цифровое общество, его положительные черты, цифровые технологии в образовательном процессе и меры по внедрению современных методов. Также были обсуждены требования и потребности в цифровом образовании в системе непрерывного и высшего образования.

Ключевые слова: цифровое общество, цифровое образование, цифровые технологии, модернизация, стратегия развития, информационное пространство, информационные технологии, духовность, социальное развитие

Abstract: This article recommends the digital society, its positive features, digital technologies in the educational process and measures to introduce modern methods. The requirements and needs for digital education in the system of continuous and higher education were also discussed.

Keywords: digital society, digital education, digital technology, modernization, development strategy, information space, information technology, spirituality, social development

Keyingi paytlarda raqamlashgan—jamiyat, raqamlashgan iqtisodiyot, raqamlashtirilgan ta'lim kabi iboralar ko'p ishlatilmoqda. Xo'sh, raqamlashgan jamiyatning qanday afzallik tomonlari bor? Raqamlashgan jamiyatda insonning o'rni va ahamiyati nimalardan iborat? Raqamlashtirish bugungi yangi taraqqiy qilayotgan O'zbekiston uchun qanday zaruriyatga ega?

O'tgan asrlardan boshlab insoniyatning postindustrial jamiyatga o'tishi globallashtirishning keskin darajada oshishiga, inson faoliyatining barcha sohalarida axborotning rolini oshirish bilan bog'liq jarayonlarda namoyon bo'ldi. Axborot texnologiyalarining keskin rivojlanishi nafaqat ishlab chiqarishda, balki insonning kundalik hayotida ham muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Raqamli texnologiyalari kishilar hayotining ko‘p jabhalarida axborot mahsulotlari va kommunikasiyalar sohasiga o‘tishga imkon yaratib berdi. O‘zbekistonda shu munosabat bilan jamiyat nafaqat axborotlashgan, balki raqamli jamiyat bo‘lib qoldi.

Jamiyatni yanada modernizasiya qilish va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish borasida raqamli transformasiya alohida ahamiyatga ega. Buni anglab etgan Prezidentimiz Sh.Mirziyoev raqamlashtirish siyosatiga e‘tibor qaratib, amalga oshirilayotgan islohotlarda haqiqiy axborotlashgan jamiyatni barpo etishga alohida e‘tibor qaratmoqda.

O‘zbekistonda axborot-kommunikasiya texnologiyalari (AKT)ni rivojlantirish va raqamlashtirishga 2000 yillarning boshlaridanoq ahamiyat berila boshlandi. Bu borada hukumat qarorlari va Farmonlar, chora-tadbirlar rejalari ishlab chiqildi. Jumladan, “2013-2020 yillarda O‘zbekiston Respublikasi Milliy axborot-kommunikasiya tizimini rivojlantirish kompleks dasturi”, “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” hamda “Raqamli O‘zbekiston – 2030” va “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi” kabi normativ hujjatlar qabul qilinib, ularda milliy iqtisodiyot, sanoat, ijtimoiy soha, ta‘lim va umuman jamiyatda raqamli transformasiyani amalga oshirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar ko‘zda tutilgan.

Jamiyatni raqamlashtirish fuqarolarga qanday engilliklar olib keladi? Birinchidan, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy jarayonlarni tezlashtiradi; fuqarolarning hokimiyat organlari va boshqa tashkilotlar bilan uchrashuvlari va murojaatlarida engilliklar yaratadi; uchinchi, hayot sifatini yaxshilaydi; to‘rtinchidan, ish unumdorligini oshirish va mehnat sharoitlarini engillashtirishga muvaffaq bo‘ladi. Raqamlashgan jamiyatning yana eng muhim xususiyatlaridan biri shuki, bu korrupsiyaga qarshi kurashishning eng samarali usulidir. Chunki, raqamlar hamma narsani aniq ko‘rsatadi, xotirada saqlaydi, kerak paytda ma'lumotlarni taqdim eta oladi. Bunday sharoitda biron ma'lumotni yashirish, yashirin bitimlar tuzish(kelishish), u yoki bu faoliyat haqida to‘liq axborot bermaslik(kamchiliklarni yashirish)ning iloji yo‘q, kompyuter hammasini namoyon qilib qo‘yadi. Ma'lumotlarning tizimliliigi yolg‘on va qing‘ir ishlarga yo‘l bermaydi, chunki tizimni aldashning imkoni yo‘q. Natijada poraxo‘rlik, mablag‘larni samarasiz va maqsadsiz sarflash, oshirib yo yashirib ko‘rsatish imkoni qolmaydi. Bu esa jamiyatning barcha sohasida shaffoflik bo‘lishiga olib keladi, misol uchun, ijtimoiy sohaga yo‘naltirilgan

mablag‘lar o‘g‘irlanmaydi, maktablar, kasalxonalar, yo‘llarga ajratilgan pullar to‘liq etib boradi va hokazo.

Bundan tashqari, raqamlashtirilgan jamiyat odamlarni bilim olishga undaydi. Chunki, global axborot makonida odamlarning axborot bilan o‘zaro ta’siri kuchayadi; ularning jahon axborot resurslaridan foydalanish imkoniyatlari kengayadi; axborot mahsulotlari va xizmatlariga bo‘lgan ehtiyojlari qondiriladi, elektron hukumat, raqamli bozorlar, elektron ijtimoiy va iqtisodiy tarmoqlar rivojlanadi, ta’lim sohasidagi yangiliklar shiddat bilan yoyiladi.

Bundan tashqari hozirgi kunda jahonda yuz berayotgan global o‘zgarishlar, axborot texnologiyalarning jadallashuvi kelgusida mexanik hamda jismoniy mehnat o‘rnini robototexnika egallashi mumkinligidan darak bermoqda. Shuning uchun raqamli texnologiya bo‘yicha strategiya ishlab chiqish, raqamli ko‘nikmalarni ommaviy shakllantirishni ta’minlash dolzarb masalalaridan biri sanaladi. Yoshlar yangi kasblar, turli texnologiyalardan foydalanish, kompyuterlar, internet, katta miqdordagi raqamli ma'lumotlarga ishlov berishga tayyor turishi kerak. Odamlar o‘z faoliyatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyor turishlari lozim, bularning barchasi esa bilimni talab etadi.

Xo‘sh, raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib borayotan, axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta’lim tizimida o‘qitish jarayoni qanday tashkil qilinmoqda?

Oliy ta’lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta’lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Chunki, o‘qitish jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo‘lga qo‘yish va keng dunyoqarash va yuksak ma’naviyatli barkamol avlodni tarbiyalash borasida raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullardan foydalanish bugungi kun talabidir.

2020 yil 5 oktyabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonda aynan shu raqamli texnologiyani rivojlantirish va masofaviy ta’limni rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqildi. O‘zbekiston Respublikasida uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, ta’lim samaradorligi imkoniyatlarini rivojlantirish, mehnat bozorida yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish vazifalari ilgari surildi. Bu borada bir qancha amaliy islohotlar olib borildi va bugungi kunga qadar olib borilmoqda.

Ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish bo‘yicha quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim:

❖ Raqamli ta'limni tushunadigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini tashkil etish va bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo‘shimcha shart-sharoit hamda imkoniyatlar yaratish;

❖ Oliy ta'lim muassasasining konferensiya materiallari, bitiruv-malakaviy ishlar, magistrlik va doktorlik (PhD, ScD) dissertasiyalaridan iborat ilmiy–texnik ma'lumotlar elektron bazasini yaratish;

❖ masofaviy o‘qitishning didaktik imkoniyatlarini nazariy-metodik asoslash;

❖ Zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integrasiyasini ta'minlash;

❖ Ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, vebinar, onlayn, “flipped classroom” texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish;

❖ Tinglovchilar ham kamida kompyuter va internet bilimlaridan xabardor bo‘lishini ta'minlash.

Ta'lim tizimiga raqamlashtirish jarayonining kirib kelishi ya'ni, noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining kengayishi ta'lim jarayonining samarali bo‘lishiga olib kelmoqda. Ta'lim oluvchining bilimlarni o‘zlashtirishi an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o‘zgartiradi, o‘rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o‘qitish usullarini qo‘llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.

Agarda raqamli ta'limda samarali foydalanilganda qanday yutuqlarni qo‘lga kiritish mumkin?

- ✓ talaba xohlagan joyida va xohlagan vaqtida ta'lim olish imkoniga ega bo‘ladi;
- ✓ vaqt va mablag‘ sarfini keskin kamaytiradi;
- ✓ internetdan axborot olish va undan foydalanish madaniyati shakllanadi;
- ✓ ta'lim tizimini yangi bosqichga ko‘taradi;
- ✓ o‘qituvchilarga internet orqali turli ochiq kurslar tashkil etish imkoniyati tug‘iladi;
- ✓ ta'lim beruvchilarni o‘z ustida ko‘proq ishlashi va raqobat tufayli ta'lim sifatini yanada ortishiga xizmat qiladi va boshqalar;

Raqamli texnologiyalarni o‘zlashtirish insoniyat tarixidagi boshqa innovasiyalarga qaraganda tezroq sodir bo‘lmoqda: masalan, ta'lim sohasida virtual o‘quv muhiti va masofaviy ta'limning ta'minlanishi talabalarga boshqa imkoniyatga ega bo‘lmagan dasturlarda qatnashish imkonini berdi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki raqamli texnologiyalarni turli sohalarga nafaqat ta'lim tizimiga joriy etilishi mamlakat ta'lim tizimini modernizasiya qilishga, zamonaviy ta'limni tashkil etish va ta'lim samaradorligini ortishiga xizmat qiladi, bu **birinchidan**.

Ikkinchidan, raqamli ta'lim ta'lim samaradorligini oshirishga, onlayn ta'lim orqali mavjud vaqt va byudjetning tejalishiga xizmat qiladi.

Uchinchidan, ta'lim muassasalarida o'quv faoliyatini boshqarishda shaffoflikka erishishga, interfaol kontentlar yaratishga olib keladi.

To'rtinchidan, o'quvchi va talabalarda o'qishga, izlanishga bo'lgan motivasiyaning oshishiga sabab bo'ladi.

Umuman olganda, uchinchi Renessans ostonasida turgan Yangi O'zbekiston uchun, unda faoliyat olib borayotgan fuqarolari uchun raqamli jamiyat judayam zarur. Faqatgina buning uchun barcha korxonalar va tashkilotlarda Internet tezligini oshirish, uning narxini pasaytirish hamda axborot xavfsizligini ta'minlash masalalarini ham tahlil qilib ko'rish lozim. Aksincha esa mazkur yo'nalishda amalga oshiriladigan islohotlar katta samara bermasligi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasini 2030 yilga qadar ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida”gi qarori loyihasi, ID-9413-son, O'zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi, 24.02.2020 y.
2. Белокрылова О.С., Алехин В.В., Ипатова А.В., Кирьяков А.Г., Миргородская Е.О., Своеволин В.Ю. Теория инновационной экономики (учебник). Международный журнал экспериментального образования, 2010 год, № 3.
3. Ismailova N. Raqamli iqtisodiyot ta'rifi, konsepsiyasi va uning ko'lamini o'lchash // BIZNES-EKSPERT №11 (143)-2019